

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)

Комлева В.В., Жуликова О.В

ДОСТУПНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН: ЧТО
ПРЕДЛАГАЕТ ИСПАНИЯ?

НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПРЕПРИНТ

Москва 2020

Аннотация

В работе выявлены основные направления и стратегии интернационализации испанских вузов и Испании, в целом. исторически сложившиеся политические факторы, повлиявшие на дифференциацию регионов, и новейшие политические факторы, связанные с новыми рисками и угрозами устойчивому развитию регионов. Проанализированы показатели доступности высшего образования для иностранных граждан в испанских вузах (Университет Саламанки, Автономный университет Барселоны, Университет Комплутенсе де Мадрид, Университет Валенсии, Университет Алькалы) как реализованная возможность иностранного гражданина воспользоваться академическими, финансовыми, территориальными, социокультурными, организационными и иными условиями, которые предоставляет принимающая страна и вуз для обучения и получения образования. Выявлены проблемы доступности высшего образования для иностранных граждан в условиях пандемии COVID-19 и проведен анализ правительственных мер обеспечения доступности высшего образования в современной ситуации.

Ключевые слова: высшее образование, высшее образование в Испании, доступность образования, мобильность, иностранные студенты, государственная политика, интернационализация образования.

Abstract. The paper identifies the main directions and strategies of internationalization of Spanish universities and Spain as a whole. historical political factors that influenced the differentiation of regions, and the latest political factors associated with new risks and threats to the sustainable development of regions. The article analyzes the indicators of accessibility of higher education for foreign citizens in Spanish universities (University of Salamanca, Autonomous University of Barcelona, Complutense University de Madrid, University of Valencia, University of Alcalá) as a realized opportunity for a foreign citizen to take advantage of the academic, financial, territorial, socio-cultural, organizational and other conditions provided by the host country and University for studying and receiving education. The problems of accessibility of higher education for foreign citizens in the context of the COVID-19 pandemic were identified and the analysis of government measures to ensure accessibility of higher education in the current situation was carried out.

Keywords: higher education, higher education in Spain, access to education, mobility, international students, public policy, internationalization of education.

Комлева В. В., руководитель НИР, заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС, д.с.н., доцент
e-mail: komleva@ranepa.ru

Жуликова О.И., доцент кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ФМРиРУ ИГСУ РАНХиГС, к.с.н., доцент
e-mail: zhulikova-ov@ranepa.ru

Данная работа подготовлена на основе материалов научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с Государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2020 год.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Стратегия интернационализации – «спасательный круг» испанских университетов	6
2 Доступность обучения для иностранных граждан: усилия испанских университетов	13
3 Политика обеспечения доступности высшего образования в условиях пандемии COVID-19	29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	37
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	39

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение доступности высшего образования для иностранных граждан является одной из ключевых задач образовательной политики многих стран мира, о чем свидетельствуют документы государственного уровня. В контексте реализации федерального проекта «Экспорт образования» актуальность исследуемой проблематики обусловлена необходимостью бенчмаркинга лучших практик привлечения иностранных граждан в высшие учебные заведения страны. Одной из стран, успешно привлекающей иностранных студентов, является Испания, занимающая ведущие европейские позиции по интернационализации высшего образования и вузовской среды. Создание условий обучения, привлекательных для иностранных студентов тесно связано с обеспечением не только доступа, но и доступности обучения. В этой связи актуализируется необходимость выявления наиболее эффективных мер повышения доступности высшего образования, как важнейшей части механизма экспорта образования и решения государственно значимых задач.

Кроме того, в последние годы наметилась тенденция активизации российско-испанского сотрудничества, особенно в области образования и науки. Интерес обеих сторон к углублению академических связей значителен, что требует специальных знаний, навыков, понимания разнообразия форматов взаимодействия, которые стали бы по-настоящему эффективными. Российские и испанские вузы реализуют международные образовательные программы в области бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Университеты России проявляют интерес к поиску партнеров в Испании, а испанские университеты ищут партнеров в России. Официальные испанские структуры, такие как Конфедерация ректоров испанских вузов (CRUE), а также Испанская служба координации интернационализации образования Министерства науки, инноваций и университетов Королевства Испании (SEPIE) неоднократно подчеркивали перспективность углубления связей в области образования с Российской Федерацией. Осмысление формирования и реализации научно-образовательной политики Испании, успешно обеспечивающей доступность образовательных услуг и прием иностранных студентов, поможет углубить российско-испанское образовательное сотрудничество. Как показывает развитие ситуации в условиях пандемии COVID-19, проблемы, с которыми столкнулись российские и испанские университеты, обеспечивая доступность обучения для иностранных граждан, весьма схожи. Поэтому взаимный обмен опытом будет полезен для обеих сторон.

Доступность высшего образования понимается нами как реализованная возможность доступа к высшему образованию и получение высшего образования, реализованная возможность иностранного гражданина воспользоваться академическими,

финансовыми, территориальными, социокультурными, организационными и иными условиями, которые предоставляет принимающая страна и вуз для обучения и получения образования. Доступность высшего образования была предметом анализа, как российских, так и испанских авторов. Среди российских авторов наибольший вклад в разработку темы внесли Блинова Т.Н. [1], Дмитриева Ю. А. [2], Егоршин А.П. [3], Загвязинский В.И. [4], Клячко Т.Л. [5-7], Лукьянова Е.Л. и Омельченко Е.Л. [8], Рощина Я.М. [9, 10], Сухочев В.И. [11], Стучевская О.И. [8] и др. Отметим и авторские публикации по данной теме, которые весьма подробно раскрывают наши подходы к оценке проблем и механизмов обеспечения доступности высшего образования в России и зарубежных странах [12-15].

Среди испанских авторов вопросы доступности высшего образования исследовались Mauricio Mareño Sempertegui, Valeria Torrez [16], Zubillaga del Río A. [17] и др. На основе этих работ и авторского анализа эмпирической реальности были выработаны основные позиции и сформулированы основные понятия нашего исследования. Весьма интересное исследование было проведено Университетом Комплутенсе де Мадрид [17]. Основные факторы доступности, выявленные разными учеными, примерно схожи. Речь идет об экономической, социокультурной, территориальной, организационно-академической доступности. В нашей работе мы сделали акцент именно на эти группы факторов.

Наше исследование проводилось несколько лет. Оно начиналось в весьма благоприятных условиях развития международной мобильности студентов, снижения барьеров и рамок для международного сотрудничества в образовании, сближения политик стран и развития межкультурной коммуникации. Завершение исследования пришлось на период ограничений вследствие распространения COVID-19 и обострения международной обстановки. Поэтому текст препринта содержит как выводы, полученные в относительно стабильный период, так и выводы в контексте в новой изменившейся реальности.

Препринт публикуется по результатам НИР «Обеспечение доступности высшего образования для иностранных граждан: опыт России и Испании», выполненного в соответствии с государственным заданием в Российской академии народного хозяйства и государственной служб.

1 Стратегия интернационализации – «спасательный круг» испанских университетов

Ключевыми документами, показывающими значимость повышения доступности высшего образования для иностранных граждан в Королевстве Испания, являются «Стратегия Европа 2020» [18] и Стратегия интернационализации высшего образования в Испании от 2017 года [19]. Интернационализация – главное условие, при котором Испания рассчитывала достичь высоких показателей доступности своего образования для иностранных граждан. С точки зрения Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «интернационализация – это процесс, при котором цели, функции и организация предоставления образовательных услуг приобретают международное измерение. Понятие интернационализации в сфере высшего образования в международной практике традиционно включает в себя два аспекта: «внутреннюю» интернационализацию (*internationalization at home*) и «внешнюю» интернационализацию или образование за границей, межстрановое образование, трансграничное образование» [20].

В 2010 Министерство образования Испании разработало Стратегию университета 2015 [21], которая обозначила основные направления интернационализации. В 2012 г. в рамках европейского пространства высшего образования была принята Стратегия мобильности 2020 года [22]. В то же время Европейский союз утвердил в 2013 году Стратегию интернационализации высшего образования (Европейская комиссия, 2013 год [23]). В этих стратегиях государствам-членам предлагается разрабатывать национальные стратегии и цели с конкретными мерами и измеримыми показателями, согласующимися с целями и действиями на европейском уровне.

В октябре 2013 года Генеральный секретариат университетов учредил рабочую группу по интернационализации университетов для разработки стратегии интернационализации с участием других министерств, курирующих такие сферы, как занятость и социальное обеспечение, иностранные дела и международное сотрудничество, исследования и разработки, промышленность, а также автономных сообществ и других участников испанской университетской системы, таких как конференция ректоров университетов и университетов, сеть университетов-корпоративных фондов и других ассоциаций и государственных учреждений, компетентных в вопросах интернационализации. В сентябре 2014 г. была представлена для обсуждения всеми национальными и зарубежными участниками и экспертами Итоговая Стратегия. Официально она была утверждена в октябре 2014 года, а в декабре 2014 г. была представлена Генеральной конференции по Университетской политике и Совету

университетов. На международном уровне Испания является одной из 16 стран из 48 стран ЕЕЕС, которые имеют формальную Стратегию интернационализации (European Commission/EACEA/Eurydice, 2015) [24].

Следует отметить, что стратегия интернационализации имеет конкретное денежное выражение. В исследовании «Экономическое влияние иностранных студентов на Испанию» опубликованном в 2018 Cristina Grasset и Barbara García Menéndez [25] (при поддержке Министерства Образования, культуры и спорта) было оценено прямое и косвенное влияние иностранных студентов на экономику страны. Прямое воздействие на экономику было оценено в 134 138 022 евро в год [26].

Стратегия интернационализации [27] основана на всеобъемлющей концепции интернационализации, выходящей за рамки простой мобильности студентов и подписания международных соглашений. Кроме того, учитываются такие аспекты, как интернационализация учебных программ, интернационализация исследований, совместная международная квалификация, транснациональные кампусы, системы обеспечения качества, аккредитация и проверка, конкуренция за лучших студентов и преподавателей, рейтинги университетов, Ассоциации международных выпускников, возможность трудоустройства и предпринимательство, интерес к высшему образованию на испанском языке и т.д. Для реализации стратегии интернационализации был проведен SWOT-анализ [28] испанских университетов и их университетской системы с учетом нынешнего контекста.

После анализа существующих проблем и основных факторов интернационализации была разработана система целей и действий, связанных с четырьмя основными направлениями:

- высоко интернационализированная университетская система,
- международная привлекательность университетов,
- международная конкурентоспособность инфраструктуры,
- сотрудничество в области высшего образования с другими регионами мира,

определяя геостратегию сотрудничества с другими странами мира.

По этим направлениям Стратегия предусматривала 28 конкретных действий с указанием подхода, субъектов и ожидаемых результатов для каждой предлагаемой оси и конкретных действий [28].

По результатам реализации Стратегии, с учетом выявленных проблем за первые два года, были пересмотрены некоторые регулирующие нормы. Например, пересмотрены процедуры приема иностранных студентов, устранена необходимость проведения вступительного экзамена при условии, что квалификация, предоставляющая доступ к

университету в стране происхождения, будет подтверждена. Кроме того, в соответствии с принципами, изложенными в Стратегии, были разработаны институциональные нормы в отношении мобильности преподавателей и сотрудников университетов. Что касается признания кредитов и дипломов, то было пересмотрено соблюдение лиссабонской Конвенции о признании в отношении признания иностранных высших учебных заведений с учетом рекомендаций группы Bologna Follow-up по автоматическому признанию. При аккредитации преподавательского и научного персонала учитываются критерии оценки международного опыта и поощряется открытость агентств, зарегистрированных в EQAR (Европейская Регистрация качественных агентств), для проверки и аккредитации программ. В области передачи знаний и инноваций разрабатываются патентные и технологические стандарты. Ниже кратко излагаются другие конкретные действия, предпринятые в течение первых двух лет реализации Стратегии:

- упрощение визовых формальностей для студентов и преподавателей;
- поощрение и рекомендации по разработке совместных международных программ в соответствии с европейским подходом к обеспечению качества совместных программ;
- разработка руководства по эффективной практике для участия университетов в глобальных рейтингах;
- адаптация инструментов EEEES;
- интеграция мер международной мобильности в университетскую информационную систему с новыми показателями.

Стратегия согласовала действия по интернационализации всех участников испанской университетской системы в отношении общего государственного управления, автономных сообществ, университетов, ассоциаций и других игроков.

Несмотря на то, что Стратегия была реализована в период жесткой бюджетной экономии, был достигнут высокий уровень выполнения целей, поставленных в соответствии с использованием программных ресурсов, о чем свидетельствует увеличение ресурсов, получаемых в рамках таких программ, как Horizon 2020 [28] и Erasmus + [29] Европейской комиссии.

В настоящее время Испания ставит цели повысить транснациональное обеспечение качества с полной открытостью для агентств, зарегистрированных в EQAR [30], развить схемы международной мобильности знаний и занятости в дополнение к обучению, укрепить геостратегию интернационализации (которая устанавливает конкретные формы международного сотрудничества с различными регионами и странами мира), усилить развитие потенциала испанского языка как языка для высшего образования (анализируя

возможности не только в испаноязычных странах, но и в других странах и регионах с растущим интересом к испанскому языку и культуре) [28].

Институциональную основу реализации стратегии интернационализации на государственном уровне создают Испанская служба интернационализации образования (SEPIE) и Национальное агентство по оценке качества и аккредитации Испании (ANECA).

Национальное агентство по оценке качества и аккредитации Испании (ANECA) [28]. С момента своего создания в 2002 году ANECA проявило себя как активный участник международных мероприятий и интернационализации обеспечения качества (QA). Международная деятельность ANECA способствовала укреплению связей в регионах, представляющих особый интерес для испанских высших учебных заведений, таких, как средиземноморский регион, Северная Африка (*Mediterráneo y el norte de África* (MENA)) и Латинская Америка. ANECA участвовала в создании:

- европейского консорциума по аккредитации (ECA) [32], который фокусируется на взаимном признании между европейскими агентствами QA и аккредитации совместных программ;

- в Иbero-американской сети аккредитационных агентств (RIACES) [33].

ANECA была одним из первых трех европейских агентств QA, зарегистрированных в Европейском регистре агентств качества (European Quality Assurance Register, EQAR [34]), после пересмотра своих стандартов и руководящих принципов обеспечения качества в европейской Высшей образовательной зоне (ESG [35]), координируемой ENQA [36, 37].

Международная деятельность ANECA основана на прочном комплексе двусторонних партнерских отношений с организациями-единомышленниками в Европе, Латинской Америке и европейском Средиземноморье, в Иордании (проект Tempus EquAM 2012-15 [38] и Nqf-Jordania Erasmus + проект 2015-2018 [39]), в Ливане (проект Erasmus TLQAA 2010-13, который продолжается в 2016-2019 годах с проектом TLQAA [40, 41]), в Колумбии (проект AUDIT-Colombia 2016-2017 [42]). Интернационализация практики обеспечения качества не может рассматриваться как нечто независимое от глобальной интернационализации высшего образования. По этой причине ANECA активизирует свое сотрудничество с организациями, ответственными за такую деятельность, особенно с испанской службой по интернационализации образования (SEPIE). В настоящее время ANECA руководствуется в своей деятельности Стратегическим планом (2019-2023 гг.) [43].

Испанская служба интернационализации образования (SEPIE [44]) создана в 2015 году и способствует интернационализации испанской университетской системы, расширению образовательного и исследовательского предложения университетов за

рубежом, улучшению приема иностранных студентов, преподавателей и исследователей в Испании и испанцев за рубежом, а также развивает европейское пространство высшего образования и Иbero-американское пространство знаний.

SEPIE работает над программами подготовки преподавателей из различных латиноамериканских стран, организует поездки в испанские университеты в целях содействия созданию рабочих сетей и совместных проектов, укрепления имиджа и продвижение брендов испанской университетской системы посредством участия в международных мероприятиях и ярмарках.

SEPIE участвует в основных встречах Международного образования в мире, таких как NAFSA (США), или его аналог в Европе, организованный Европейской ассоциацией международного образования (EAIE). В этих мероприятиях SEPIE управляет участием испанских университетов, обеспечивает общий подход в продвижении имиджа испанского образования, в том числе на портале Study in Spain (портал управляется вместе с Turespaña и ICEX [45]).

Успехи SEPIE достигаются путем сотрудничества с другими участниками испанской университетской системы (например, с конференцией ректоров испанских университетов) в разработке транснациональных проектов, предполагающих расширение испанской системы за пределы самих границ (например, франко-испанского Университета). Деятельность SEPIE по интернационализации предполагает сотрудничество с коллегами из других стран.

SEPIE делает ставку на широкий спектр международных действий, выходящих за рамки мобильности студентов в рамках программы Erasmus+, поскольку мобильность не является единственным фактором интернационализации университетов, а является лишь элементом в системе других действий на глобальном уровне. Присутствие на глобальных ярмарках и мероприятиях, участие в транснациональных проектах, улучшение регулирования международной мобильности и поиск новых форм трудоустройства являются важными направлениями интернационализации, следствием которой становится повышение доступности испанского образования для иностранных граждан. В соответствии с Директивой (ЕС) 801/2016 ЕС в Испании были одобрены правила для облегчения прибытия студентов и исследователей, поощрения практики международной студенческой мобильности. Директива позволила студентам и исследователям оставаться, по завершении своего пребывания, еще на 9 месяцев на европейской территории для поиска работы или создания компании, что смягчает аспекты, связанные с заявкой на визу, с участием принимающей организации.

SEPIE сделал ставку на профессиональную практику в качестве дополнения к программам обучения, на основе опыта программы Erasmus+, что позволило финансировать из Испании более 10 000 практикантов в год. Например, благодаря программе BECAL (Парагвай) или программе «Наука без границ» (Бразилия) студенты проходили преподавательскую практику как в Испании, так и в других странах, в том числе в Индии. С другой стороны, SEPIE и Генеральный секретариат по вопросам иммиграции и эмиграции Министерства занятости и социального обеспечения начали в 2016 году пилотную программу стажировок в компаниях Соединенных Штатов Америки для выпускников испанских университетов в области науки и техники, чтобы предоставить возможность работать этим выпускникам в компаниях, расположенных за рубежом.

В настоящее время SEPIE ориентировано Хартию высшего образования Erasmus (ECHE) 2021-2027 [46] и активно продвигает проект «Erasmus + Digitization». Это проект оцифровки административных процедур в высших учебных заведениях и оптимизации обмена академическими данными, подключения их информационных систем, если они есть, через сеть Erasmus Without Paper, или путем обмена информацией через платформу EWP Dashboard. Европейская комиссия планирует постепенное развертывание этой инициативы в начале новой Программы на 2021-2027 годы. Поэтому SEPIE призывает высшие учебные заведения тестировать эти функции, чтобы убедиться, что они соответствуют их потребностям.

Анализ испанских университетов подтвердил мысли о том, что, несмотря на усилия институтов интернационализации, в испанской университетской системе часть высших учебных заведений развивает свою систему обучения и исследования на национальном или региональном уровне, и лишь часть – на международном. Исследования связаны с местными социальными и хозяйственными условиями и имеют значение для местной социально-экономической структуры, в которой они расположены, но не для решения глобальных проблем. По этой причине не имеет большого смысла сравнивать такие университеты с университетами мирового класса (World-class universities, WCU [47]), которые занимают первые места в международных рейтингах, чья миссия и сфера деятельности другого уровня, и которые лишь символически конкурируют с другими университетами. Несмотря на это, для испанских университетов важно интегрироваться в глобальную область знаний и интернационализировать часть своей деятельности, чтобы появиться в международных рейтингах и получить престиж и репутацию, которые позволят им выделиться в своих областях деятельности и привлекать иностранных студентов.

К настоящему моменту в Испании возникли две разные модели университетов. К первой модели относятся университеты, которые имеют престиж и способность конкурировать на мировом рынке. Ко второй модели относятся университеты, которые, не имея возможности или стремления конкурировать в глобальном масштабе, стремятся к тому, чтобы лучше выполнять свои миссии на местном уровне. По сути, это концепция *new flagship university*, при которой университеты, принимая международные стандарты исследований, все же имеют функции и ответственность на региональном и национальном уровнях. Сосредоточившись на влиянии на ближайшую территорию (региональную или национальную), университеты способствуют укреплению позиций, поскольку, достигнув важной национальной или региональной репутации, они способны достичь более значимых договоренностей с заинтересованными сторонами (в частности, правительствами, финансирующими учреждениями, структурами ЕС). Нарастание национального престижа способствует привлечению иностранных студентов, заинтересованных в поиске работы на испанском рынке труда или в организациях, взаимодействующих с Испанией. В нашем же исследовании мы сосредоточились на анализе мер по повышению доступности обучения в университетах – лидерах интернационализации, сумевших привлечь наибольшее число иностранных студентов.

2 Доступность обучения для иностранных граждан: усилия испанских университетов

Для исследования мер обеспечения доступности обучения в университетах Испании нами были выбраны пять университетов. Отбор университетов производился на основе показателей интернационализации образования, а именно: самое большое количество иностранных студентов и сотрудников; наиболее развитое научно-образовательное сотрудничество; наилучшая репутация университета среди иностранных студентов. На основе этих показателей в выборку вошли: Университет Саламанки, Автономный университет Барселоны, Университет Комплутенсе де Мадрид, Университет Валенсии, Университет Алькалы.

В Университете Саламанки доля иностранных студентов в 2018–2019 годах составляла примерно 27% [48]. Университет имеет партнерские соглашения по всему миру, в частности, в Канаде – 5 партнерских университетов, США – 10; в странах Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Колумбия, Чили, Мексика Перу, Пуэрто-Рико, Уругвай) – более 20 университетов, в странах Азии – 28 (Южная Корея, Тайвань, Япония), в Австралии – 2 вуза, а также один университет Новой Зеландии [49]. Существует 11 европейских партнеров.

В Автономном университете Барселоны доля иностранных студентов составляет 18% от общего числа студентов. Автономный университет Барселоны имеет соглашения с вузами по трем основным линиям партнерства – Sicue, UAB Exchange Programme и программа Erasmus. На сайте Автономного университета Барселоны представлена интерактивная карта международного партнёрства по эти трем направлениям [50]. Общее количество вузов–партнеров UAB по линии Sicue – 70. UAB Exchange Programme насчитывает партнерство с более 200 университетов по всему миру. Erasmus – более 500 вузов–партнеров [51].

В Университете Алькалы доля иностранных студентов составляет примерно 18%. Университет подписал 750 соглашений с вузами всего мира, а также имеет 600 соглашений по программе ERASMUS+. Большинство партнеров находится в европейских странах и в странах Латинской Америки [52].

В Университете Комплутенсе де Мадрид иностранные студенты восьмидесяти национальностей составляют 14% от всех обучающихся [53]. Существует 27 программ двойных степеней по различным направлениям. Университет Комплутенсе имеет соглашения о сотрудничестве и обмене студентами, преподавателями и исследователями с более чем 900 вузами в 77 странах Европы, Америки, Азии и Ближнего Востока, Африки, Океании [54]. Университет является членом Союза иберо-американских университетов,

который объединяет 5 крупнейших университетов в Латинской Америке (UCM, UB, Автономный университет Мексики, Сан-Паулу и Буэнос-Айрес), входит в сеть Euroraum, образованную 15 самыми престижными университетами в Европе.

В Университете Валенсии число иностранных студентов составляет около 9% от общего числа студентов. Университет имеет около 600 партнёров по всему миру. Наибольшее число соглашений подписано с университетами в странах Латинской Америки и Европы [55].

Российские университеты тоже имеют партнёрские соглашения с испанскими университетами, в том числе с выше рассмотренными. Наибольшее количество соглашений и совместных программ (в том числе и программ двух дипломов) среди всех российских вузов имеет Российская академия государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), на базе которой создан Альянс российско-испанских университетов.

Адаптация иностранных студентов в принимающем социуме

Мероприятия по адаптации иностранных студентов реализуются на уровне университетов. Почти все опрошенные нами студенты (95%) считают, что данные мероприятия важны для включения иностранных студентов в принимающий социум. Только 72% студента участвовали в данных мероприятиях, а 28% – нет.

В Университете Саламанки информация о координаторах и тьюторах располагается на портале международных отношений, предназначенном специально для иностранных студентов. Для каждого факультета имеются отдельные координаторы. На сайте университета представлен раздел студенческой жизни (University Life), где для иностранных студентов предлагаются интересные программы, мероприятия, волонтерские ассоциации, действующие специально для адаптации студента в социокультурную среду вуза [56]. Работает департамент социальной поддержки для иностранных студентов, в структуре которого: отдел для студентов вузов с ограниченными возможностями, отдел волонтерства, отдел психологической помощи [57]. Иностранные студенты в Университете Саламанки могут вступить в Волонтерскую добровольную службу. На сайте университета доступен раздел, посвященный международной деятельности вуза, где можно узнать всю информацию о международных проектах и стипендиальных программах, но сразу найти этот раздел довольно трудно.

В Автономном университете Барселоны (UAB) каждый факультет имеет собственный международный офис, куда могут обратиться студенты, обучающиеся на этих факультетах. Кроме того, действует Международная служба поддержки, предназначенная для предоставления услуг студентам, преподавателям и административному персоналу из других стран [58]. Университетом проводятся

Международные дни приветствия иностранных студентов, то есть большое количество мероприятий, обучающих семинаров, консультаций и собраний, организованных для иностранных студентов с целью их знакомства со студенческими обществами UAB и интеграции с одногруппниками и старшекурсниками (которые участвуют в таких мероприятиях в качестве наставников). Проводится международный обед, на котором каждый из студентов делится традиционными блюдами страны. Организуются прогулки и экскурсии по Барселоне, а также ярмарка студенческих услуг UAB [59]. С идентификационным номером студента, который указан на студенческой карточке, и паролем, студенты получают доступ к Виртуальному кампусу и другим онлайн-сервисам UAB [60]. Все студенческие объединения кампуса UAB также можно найти на электронном портале elDirectorí [61]. Портал новостей, текущих событий и мероприятий для студентов представлен в разделе Life on campus [62]. Благодаря такой отработанной виртуальной инфраструктуре автономный университет Барселоны достаточно быстро перестроился на новые подходы к обучению в условиях COVID-19.

В Университете Комплутенсе в Мадриде работает большая международная служба, сеть международных офисов, и каждый факультет Университета имеет координатора для работы с иностранными студентами. Действует офис по работе с иностранными студентами Erasmus – ESN Office, который помогает в адаптации студентов к университетской жизни, предлагая ряд мероприятий, путешествий, предоставляя важную информацию. Для полного участия в его программах можно приобрести карту иностранного студента ESNCard [63]. На портале о студенческой жизни, представлена информация о проводимых мероприятиях, культурной, спортивной и досуговой жизни университета [64]. Существует несколько мобильных приложений университета: UCM, где можно найти новости, расписание, чаты с профессорами и студентами, виртуальную карту студента и т.д.; Línea Accesibilidad. COCEMFE для облегчения информирования о проблемах доступности в вузе для людей с ограниченными возможностями; Eventos UCM, где представлена информация об академических мероприятиях, конференциях, конгрессах, семинарах, ярмарках и курсах [65].

В Университете Валенсии действует общий университетский международный отдел и координаторы работы с иностранными студентами на факультетах. Список координаторов, ответственных за программы международного обмена и двойных дипломов, представлен на сайте университета [66]. Ежегодно в ноябре проходит Международная неделя совместно со всеми факультетами университета, во время которой студенты получают информацию о программах международной мобильности. В кампусе Tarongers действует Российский центр Университета Валенсии, который помогает

расширять контакты, культурные и научные обмены с Российской Федерацией.

В Университете Алькалы, как в других рассмотренных испанских университетах работает общая университетская международная служба, но есть и координаторы на работе с иностранными студентами на факультетах. Университет проводит адаптационные мероприятия для своих студентов, но, судя по имеющейся информации, не такие масштабные и системные, как, например, в Университете Комплутенсе или Автономном университете Барселоны.

В целом, среда обучения и проживания в Испании оценивается положительно. В Глобальном индексе миролюбия Испания занимает 32 позицию из 163, с показателем 1,699, хотя в 2018 году в Испании было зарегистрировано 142 преступления на религиозной почве, из которых 92 (65%) были против христиан [67]. Результаты нашего опроса российских студентов, обучавшихся в Испании, показали, что у 95% не возникало трудностей из-за культурных различий. Половина опрошенных описывают среду обучения как дружелюбную, 25,5% как нейтральную и 23,2% утверждают, что обстановка была более-менее толерантной. Трудности в большей степени возникали из-за проблем восприятия информации на учебных занятиях (51%) и иногда из-за стереотипного отношения к России (11,2%). Интересно, что несмотря на дружелюбность среды, для половины опрошенных (58%) было важно, обучаются ли с ними их соотечественники; 37% студентов хотели бы обучаться вместе с россиянами в одном городе, 25,5% – в одном университете и только 14% не хотело бы обучаться вместе с соотечественниками в одном университете.

Интернационализация персонала университетов

В Испании были сделаны значительные инвестиции в интернационализацию преподавателей и персонала (чтобы повысить отдачу от международных исследований и публикаций, а также увеличить число международных курсов и программ и т.д.). Кроме преподавателей Европейская Комиссия считает необходимым развивать мобильность персонала.

В рамках программы Erasmus+ неакадемический персонал может запросить финансирование для пребывания в партнерском учреждении. Административный персонал должен обладать определенной предрасположенностью, интересом к поездкам за границу, менталитетом, открытым для интернационализации, и мотивацией для прохождения процесса. Кроме того, они должны иметь приемлемый уровень английского языка – того, что многие люди в Испании не имеют. Личная или семейная ситуация должна позволить мобильность. С учетом этих обстоятельств план мобильности может реально применяться только к небольшой части неакадемического персонала. И что более

важно в Испании остается вопрос: можно ли мы быть уверенными, что недельный обмен может привить сотрудникам международный менталитет, который мы хотим, чтобы они имели? Было доказано, что, если человек приходит с неправильным отношением, пребывание за границей может служить только для укрепления его этноцентрического видения мира [68]. Это один из аспектов мобильности, который европейские коллеги продолжают анализировать, наряду с другими противоречивыми процессами мобильности [69].

В 1999 году Бенгт Нильссон оценил некоторые решения для студентов Мальменского университета, которые по какой-либо причине не могли пройти обучение за границей, и придумал концепцию «интернационализации дома». С тех пор большинство университетов внедрили планы «интернационализации дома» в своих собственных учреждениях. В 2011 году Университет Ровира I Вирджили (URV) предположил, что хорошей системой для включения всего персонала (тех, кто готов путешествовать и тех, кто не мог или не хотел) было бы создание учебного курса по интернационализации в собственном учреждении, чтобы не было необходимости в перемещении персонала. Эта учебная программа предоставляется административному персоналу на его родном языке и в его собственном учреждении. Этот курс направлен на то, чтобы донести до общественности мысль о том, что интернационализация имеет важное значение, что университет прилагает значительные усилия в этом процессе и что все должны играть свою роль. Курс направлен на административный персонал, который еще не готов для интернационализации. Результаты были обнадеживающими. Если в первый день впечатления, высказанные некоторыми из участников, показали, что многие стереотипы остаются в силе, то в последний день те же участники были убеждены в важности интернационализации и стали его сторонниками. Задачи курса интернационализации для неакадемического персонала выражаются в формировании:

- понимания, что такое интернационализация и почему учреждение работает в интересах интернационализации;
- ощущению себя частью процесса интернационализации и пониманию своего активного вклада в него;
- лучшего понимания межкультурного общения и лучшей подготовки к трудностям, возникающим в связи с этим;
- умения анализировать опыт других коллег – административных сотрудников;
- чувства, что коллеги являются важной частью перехода к интернационализации учреждения.

Положительные результаты курса побудили URV экспортировать его в качестве примера передовой практики в другие учреждения как в Испании, так и за рубежом и обратиться за финансированием к программе стратегических партнерств Erasmus+ под названием SUCTI [70] (проект систематического перехода университета на интернационализацию). Проект SUCTI получил финансирование. Координируется деятельность URV Европейской Ассоциацией Международного Образования (European Association for International Education, EAIE [71]).

Языковая политика испанских университетов

Инструментом интернационализации является английский язык (English Taught Programmes, ETP [72]). Сторонники подхода исходят из того, что привлечение талантов не предполагает, что они будут говорить на местном языке. Поэтому университеты должны принять английский (международный) язык для обучения, по крайней мере, для части испанского академического сообщества. И действительно, в последние годы значительно увеличилось число программ на английском языке, особенно в европейских странах, национальные языки которых мало распространены (Нидерланды, Швеция, Дания, Норвегия или страны Балтии), а также в Германии, Италии или Франции.

Однако критики ETP сомневаются в качестве обучения на английском языке в Испании и заботятся о политических и социальных последствиях для национального языка. Уровень владения иностранными языками в Испании является ее «ахиллесовой пятой» (в том числе и английским языком), хотя в последние десятилетия ситуация улучшился. Это препятствует многим университетам расширить свои предложения по предметам или полным англоязычным программам, поскольку они не имеют достаточного количества местных студентов и квалифицированных академических или неакадемических кадров для обеспечения жизнеспособности ETP. На национальном и региональном уровнях были приняты важные политические меры для повышения языковых навыков в дошкольном образовании: например, в настоящее время почти по всей стране существует широкий выбор «двуязычного» обучения (AICLE; Content and Language Integrated Learning, CLIL [73]) в начальном и среднем образовании. На университетском уровне отдельные институты и органы местного самоуправления установили требование о том, что все учащиеся должны аккредитовать уровень B1 или B2 иностранного языка для получения образования. Эти меры пользуются различным успехом и признанием.

Считается, что хорошо разработанные отдельные учебные дисциплины на английском языке в рамках программ, преподаваемых на местном языке, могут внести значительный вклад в испанские университеты, привлекая иностранных студентов, не

являющихся испаноговорящими. Этим они способствуют развитию международных и высокоуровневых языковых навыков среди местных студентов, улучшают международный профиль испанских университетов и развивают сотрудничество с зарубежными партнерами [74].

Одновременно растет количество образовательных программ на английском языке, что вызвано повышенным спросом среди студентов всего мира. Англоязычные вузы Испании предлагают как полноценные образовательные программы, так и специализированные курсы. Все университеты Испании, составившие выборку для нашего исследования, реализуют программы на английском в полном или частичном объеме. Больше всего таких программ в Автономном Университете Барселоны [75]. Программы обучения на английском языке привлекают все больше студентов, исследователей, лучших педагогов из всех стран мира.

Вместе с тем, Испания проводит активную *политику продвижения испанского языка*. Королевский указ № 49/2018 от 1 февраля [76] утверждает, что национальный язык Испании – один из самых распространенных в мире, обладает огромным культурным наследием, которое разделяет большое латиноамериканское сообщество. В одном из ежегодных докладов Института Сервантеса о месте испанского языка в мире говорится, что испанский язык остается вторым по использованию языком в мире, с 472 миллионами носителей языка (около 7,8% населения мира говорит на испанском). Испанский язык также является вторым языком в мире в общем числе компетентных носителей языка (носителей языка, носителей второго языка и студентов, изучающих новые языки – 567 миллионов) [77]. Учитывая количество стран, где испанский является официальным языком, учитывая его использование в международной торговле и в международных организациях, испанский язык считается вторым языком международного значения, уступая только английскому. В настоящее время в мире насчитывается 21 миллион студентов, осваивающих испанский язык как иностранный [78].

Испания, по-прежнему, является третьей страной, которая получает наибольшее количество студентов из США (9% от общего числа студентов, участвующих в таких программах по всему миру [79]). Вместе с тем, аргентинские, чилийские, мексиканские или гватемальские студенты привносят в испанские кампусы опыт и динамику межкультурных коммуникаций так же, как американцы, французы, китайцы, марокканцы или австралийцы. Значительным международным преимуществом для испанских университетов является возможность открывать испанские учебные программы, особенно на уровне аспирантуры, для испаноязычных студентов в большинстве стран Латинской Америки.

В 1991 году под эгидой испанского Министерства иностранных дел был создан Институт Сервантеса с целью всеобщего поощрения преподавания, изучения и использования испанского языка и содействия распространению испаноязычных культур за рубежом. В своей деятельности Институт Сервантеса в первую очередь отвечает за сохранение лингвистического и культурного наследия, общего для стран и народов испаноязычного сообщества. Он присутствует в 45 странах на пяти континентах, имеет два офиса в Испании (в Мадриде и Алькале). Задачами института являются: организация общих и специальных курсов испанского языка, а также других официальных языков Испании; выдача официальных дипломов DELE на испанском языке от имени Министерства образования и профессиональной подготовки, организация экзаменов; обновление методов обучения и подготовки учителей; координация работы с Латинской Америкой; участие в программах по распространению испанского языка и культуры; проведение мероприятий по распространению культуры в сотрудничестве с другими испанскими и латиноамериканскими организациями, а также с организациями из принимающих стран; управление самой большой сетью испанских библиотек в мире [80].

Университеты, со своей стороны, также предлагают разные возможности изучения испанского языка. В Университете Саламанки действует *Servicio central de idiomas*, который предлагает возможность изучения более тринадцати языков (по окончании курсов выдается международный сертификат) [81]. В Университете работает специальная кафедра изучения испанского языка для иностранцев, где студенты изучают не только испанский язык, но и литературу, культуру страны [82]. Международный центр предлагает трехнедельные курсы испанского языка для студентов программы Erasmus [83]. В Автономном университете Барселоны центр *UAB Ideomes Course* предлагает изучение более десяти языков, в том числе ведется обучение каталанскому языку [84]. В Университете Complutense центр изучения испанского языка (*Centro Complutense para la Enseñanza del Español*) предлагает не только изучение испанского языка, но и курсы по изучению культуры Испании [85]. Языковой центр Университета Валенсии предлагает специальные скидки на оплату курсов испанского языка для всех студентов, приехавших по программам академического обмена [86]. *Alcalingua* – центр изучения испанского для иностранцев в Университете Алькала, уполномоченный институтом Сервантеса, ведет очное и заочное обучение испанскому языку в течение всего года. Предлагаются специализированные курсы – бизнес испанский, испанский для туризма и др. Этот центр также проводит официальные экзамены для получения международного сертификата DELE [87].

Таким образом, университеты активно включены в решение задач распространения

испанского языка и содействуют языковой адаптации иностранных студентов, приехавших в Испанию. Из числа опрошенных нами российских студентов 91% обучались в Испании на испанском языке. 88% были готовы посещать курсы испанского языка в принимающих университетах или рядом расположенных центрах испанского языка, особенно учитывая то, что более половины опрошенных студентов (53,4%) в начале обучения испытывают трудности из-за языкового барьера.

Стоимость обучения в испанских университетах и меры по повышению финансовой доступности образования

Согласно официальному Государственному Бюллетеню Испании (Boletín Oficial del Estado) за 2019 год, и статье 81.3 Органического закона 6/2001 от 21 декабря об университетах: «Иностранные студенты старше восемнадцати лет, которые не имеют статуса резидентов, за исключением граждан государств-членов Европейского Союза и тех, к кому применяется общественный режим, без ущерба для принципа взаимности, будут оплачивать государственные цены за академические услуги» [88]. Таким образом, согласно Декрету, государственные цены на услуги высшего образования для иностранных студентов нерезидентов Европейского пространства уровня бакалавриат составляют от 43 до 100 евро за один кредит в зависимости от уровня факультета. Что касается магистратуры, цена составит от 94 до 168 евро за один кредит (в России – это ЗЕ).

На уровне автономных сообществ Испании устанавливаются свои цены на обучение. Например, из числа рассматриваемых нами университетов-лидеров интернационализации отметим, некоторые особенности. Согласно Указу о стоимости академического образования, принятого Хунтой Кастилии и Леона «Decreto de precios académicos de la Junta de Castilla y León» на 2019–2020 учебный год, стоимость образовательных услуг для иностранцев в Университете Саламанки вдвое превышает цену для граждан-резидентов. Исключение составляют граждане государств-членов Европейского союза, а также сообщества граждан стран Латинской Америки, что отражает соблюдение принципа «взаимности» между странами. Наиболее дорогостоящим является обучение на медицинском факультете – цена за один кредит для иностранных студентов составляет 46 евро (для испанцев и граждан Евросоюза – двадцать три евро) [89].

В Автономный университет Барселоны на таких же условиях, что и граждане Испании, могут поступить резиденты Европейского Союза, граждане Швейцарии, Китая, Исландии, Норвегии и Лихтенштейна, если пройдут предварительный отбор в своих странах и на специальном портале Университета. Стоимость обучения определяется

Правительством Каталонии и варьируется в зависимости от факультета и уровня образования (3,500–5,800 евро в год). Цена одного кредита может составлять от 25 до 39,5 евро.

Мадридский университет Комплутенсе при определении стоимости высшего образования придерживается Официального бюллетеня автономного сообщества Мадрид [90]. Стоимость одного кредита для граждан ЕС и режима сообщества начинается от 26 евро. Для иностранных студентов, не граждан ЕС, без резиденции Испании и в странах, которые не имеют международных двусторонних соглашений с Испанией, применимых к бакалавриату применяется цена от 113 до 136 евро за кредит. Для студентов магистратуры – 82–98 евро за кредит [91].

По сравнению с другими европейскими университетами (например, Нидерландов или Великобритании) это средние цены на обучение. Вместе с тем, результаты опроса, проведенного нами среди российских студентов, обучавшихся в Испании, показывают, что для 67% стоимость обучения играла существенную роль при выборе университета, и 58,3% опрошенных отдали свое предпочтение университету, который предоставляет стипендии и гранты для иностранных студентов. Почти все опрошенные студенты (90,6%) считают, что с экономической точки зрения обучение и проживание в России более доступно, чем в Испании.

Королевство Испании предлагает несколько видов стипендий.

Стипендии МАЕС–АЕСID, предлагаемые Испанским агентством по международному сотрудничеству в целях развития (при Министерстве иностранных дел и сотрудничества). Они являются ежегодными и предлагают обучение в аспирантуре. Ежемесячная помощь на проживание, обслуживание и медицинскую страховку. Эти стипендии предназначены для иностранных граждан, достигших совершеннолетия, имеющих высшее университетское образование, до 35 лет.

Стипендиальная программа Фонда Каролины (Programa de Formación de Becas de la Fundación Carolina) проводится ежегодно и направлена на содействие расширению обучения выпускников университетов, аспирантов, профессоров, исследователей, художников и специалистов из Латинской Америки, членов Иbero–американского сообщества наций и Португалии [92].

Программа Erasmus+ объединяет международные программы высшего образования: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink и двусторонние программы, в дополнение к программе Juventud en Acción. В Erasmus Mundus включены высококачественные совместные программы магистратуры и докторантуры. Стипендии, финансируемые Европейским союзом, предлагаются студентам из третьих стран, а также студентам из

стран–членов ЕС. Стипендии выплачиваются в зависимости от групп стран Erasmus + от 300 до 400 евро [93]. Испания является основным участником проекта Европейского Союза Erasmus, что позволяет привлечь большое количество иностранных студентов. Преимуществом является то, что программа ориентирована на многие страны, которые выходят за пределы Европы, так, например, студенты из России или Южной Кореи могут принять участие в программе Erasmus +. Для этого требуется узнать, участвует ли университет студента в данной программе, и затем написать мотивационное письмо, также необходимо подходить под условия программы, в основном это хорошая успеваемость, владение английским и испанским языком на уровне, не ниже, чем B1.

На уровне университетов принимаются дополнительные меры поддержки иностранных студентов.

Университет Саламанки имеет большое количество стипендиальных программ по линии сотрудничества со всеми имеющимися вузами–партнерами [94]. Размер стипендиальной выплаты составляет минимум 500 евро ежемесячно. Ключевой стипендиальной программой является стипендия Эразмус, а также программы Эразмус Мундус, Проект KA107 и отдельные стипендии, финансируемые испанскими банками – Becas Fórmula Santander, Becas Iberoamérica Santander Investigación. Стипендиальные программы программа включают в себя два типа стипендий международного обмена: стипендия на полные курсы или семестры, летние стипендии.

В Автономном университет Барселоны студенты и аспиранты могут воспользоваться стипендиальной программой университета или грантами, которые предлагают государственные и частные фонды, например Fundación Carolina, ICEX. Все поступившие имеют возможность подать заявку на получение гранта от Министерства образования. Минимальный размер стипендии составляет €2 000 [95].

Специальные университетские стипендии предлагают далеко не все вузы Испании. Например, в Университете Комплутенсе, Университете Валенсии, Университете Алькалы студентам для получения финансовой поддержки необходимо обратиться к внешним источникам. Университет Алькалы предлагает 22 источника получения стипендии [96].

Важный, одновременно и адаптационный и финансовый показатель, – это *возможность работы в стране во время обучения*. В Испании для обучения в университете иностранному гражданину необходима национальная виза типа D. На основе данной визы, иностранный гражданин встает на учёт в полицию и получает студенческую резиденцию. Данная резиденция позволяет работать иностранному гражданину на территории Испании 20 часов в неделю или 4 часа в день. Найти работу с таким графиком нелегко, в основном иностранцы (не из стран ЕС и стран Латинской

Америки) в Испании подрабатывают в университете или вовсе не могут работать.

Меры по повышению территориальной (пространственной) и инфраструктурной доступности. Несмотря на то, что в соответствии с рейтингом урбанизации стран мира Испания находится на 42 месте с долей городского населения 80,1% [97], логично, что университеты находятся не всегда в крупных городах, имеют разную доступность аэропортов и вокзалов, имеют разную логистику и университетскую инфраструктуру. Но каждый из рассмотренных нами университетов старается облегчить адаптацию иностранных студентов, связанную с приездом и ориентацией в пространстве и инфраструктуре университетов. У 55,8% опрошенных нами студентов время на дорогу от аэропорта в Москве до места обучения в Испании заняло от 5 до 10 часов, у 39,5% – менее пяти часов. Четверть студентов (25,5%), выезжающих в испанские университеты, воспользовалась помощью тьюторов и координаторов от университетов. Некоторые университеты представляют бесплатный трансфер (по расписанию) для приезжающих иностранных студентов.

Для большинства опрошенных российских студентов (72%) не имел значения статус города, в котором проходило обучение. Для них было важно, чтобы на территории кампуса или рядом с ним находились продуктовый магазин и аптека (97,6%), поликлиника (74,4%), заведения общественного питания (95%), места для занятия спортом (84%), места для культурного отдыха (86%), кампус для проживания (общежитие) (70%).

Подводя итоги, отметим, что лидерство испанских университетов по числу иностранных студентов во многом обусловлена партнёрскими соглашениями со странами Латинской Америки (преференциями в части поступления и стоимости обучения для граждан части стран Латинской Америки), и со странами Европейского Союза. Боле десяти лет назад большинство испанских университетов разрабатывали международные стратегии взаимодействия при поддержке различных инициатив, в том числе правительственных. Например, многие университеты участвуют в проектах сотрудничества, которые хорошо финансируются высшими учебными заведениями в таких регионах, как Латинская Америка и Северная Африка. Эти проекты осуществлялись в рамках Programa de Cooperación Interuniversitaria (Программа междууниверситетского сотрудничества), финансируемой Министерством иностранных дел Испании, и позволили многим испанским университетам наладить прочные связи с этими регионами.

Важным фактором доступности является облегченный визовый режим. Испания имеет соглашения по безвизовому въезду со странами Латинской Америки, со странами Евросоюза и США. Соответственно, именно из этих стран приезжает наибольшее число

иностранных студентов. Большая доля студентов пребывает из стран Латинской Америки. Однако в последние годы возникли риски снижения этого традиционного потока.

Дело в том, что многие латиноамериканские университеты разработали политику и стратегии поощрения многоязычия. Хотя освоение других языков по-прежнему сопряжено со многими трудностями в Латинской Америке, прогресс, достигнутый в этой области, позволил все большему числу учащихся и сотрудников развивать свою академическую мобильность в странах, не являющихся испаноязычными. Активное участие таких агентств по сотрудничеству, как DAAD [98] (Германия), Campus France [99] (Франция) и Nuffic [100] (Нидерланды) в Латинской Америке, показало возможность развития программ по укреплению потенциала, мобильности и сотрудничеству с Испанией. Однако Испания пока не располагает инструментами для разработки таких совместных проектов. Кроме того, плата за обучение неевропейским учащимся в Испании взимается, в то время как, например, в Германии обучение бесплатное. Кроме того, положение испанского высшего образования в рейтингах в целом ниже, чем в других европейских странах. Все это постепенно приводит к снижению числа латиноамериканских студентов в Испании и увеличению потоков мобильности из Латинской Америки в другие европейские страны. Наконец, опыт, накопленный латиноамериканскими высшими учебными заведениями в области сотрудничества, изменил их направленность, и теперь они стремятся установить отношения, в которых все стороны получают выгоду, а не участвовать в чисто транзакционных партнерствах.

Перед лицом этих проблем есть несколько преимуществ, которые Испания пытается использовать. В испанских высших учебных заведениях имеется значительный объем недоиспользуемой инфраструктуры для обучения и исследований. Испания может привлекать таланты и приносить доход путем заключения соглашений с государственными учреждениями в латиноамериканских странах. Академические сотрудники, которые мигрировали в латиноамериканские учреждения, могут играть координирующую роль в сотрудничестве и разработке проектов. Испания может использовать давнюю традицию экспорта академических программ, как формальных, так и непрерывных, для углубления отношений сотрудничества.

Доступность обучения в испанских университетах достигается за счет европейских и государственных программ финансовой поддержки студентов (стипендии и гранты) и перевода обучения на английский язык. Не последнюю роль играет интернационализация внутривузовской среды и университетские программы адаптации студентов в принимающем социуме, что существенно повышает комфортность пребывания студентов в испанских университетах, снижает риски психологического напряжения и

межкультурной коммуникации.

Несомненно, передаваемая от студентов к новым студентам информация о дружественной среде обучения и адаптационных программах испанских университетов сказывается на привлекательности обучения в Испании. Интернационализованная внутри вузовская среда не создает никаких барьеров коммуникации иностранных студентов с персоналом и преподавателями.

Переход на обучение на английском языке, несомненно, повысил доступность испанских университетов, но все же большее значение играют усилия правительства и негосударственных институтов по продвижению испанского языка в мире и его поддержке в испаноговорящих странах. Сам факт того, что испанский язык является вторым по распространенности родным языком в мире, способствует большему числу иностранных студентов именно в Испании.

Изменения в условиях COVID-19

Пандемия Covid-19 стала серьезным испытанием для высших учебных заведений всего мира, в том числе Испании. Университетам пришлось принять новую логику и динамику образования, быстро и прагматично перенести передачу знаний в цифровую форму. По данным рейтинга U-Multirank около 60% европейских университетов сообщили о положениях онлайн-обучения в своем стратегическом планировании до COVID-19, но лишь немногие из них оказались готовы к быстрому переходу на полноценные онлайн-программы. [101] Аналогичные показатели и в Испании – данные U-Multirank показывают, что в случае испанских очных университетов 60% из них рассматривали возможность онлайн-обучения тем или иным образом (20% имели полный план с конкретными целями и мерами [102]). Согласно исследованию U-Multirank 2020 программы, предлагаемые полностью онлайн, составляют всего 2,76% от общего предложения в Испании. Но это выше, чем у европейских университетов, участвующих в U-Multirank (1,29%).

Исследования в рамках рейтинга CYD показывает, что в государственных, как и в частных университетах степень магистра преподается онлайн чаще – 3,53% и 10,63% от общего числа соответственно. По бакалавриату в обоих типах университетов этот показатель не достигает даже 1% от общего числа. В целом, как для ученых степеней, так и для магистров более высокий процент онлайн-программ, преподаваемых в частных университетах. По областям знаний, представленным в U-Multirank в трех последних выпусках (2018, 2019 и 2020), практически все включенные в них программы преподавались только оффлайн. В случае европейских университетов только 1,62% очных программ предполагали возможность использования онлайн, в то время как в испанских

университетах эта доля была немного выше (2,24%). Однако в каждой области знаний наблюдаются различия. В то время как в области естественных наук и инженерии процент программ с полностью интерактивным режимом был менее 2,5%, доля обнаруженных программ была выше в таких областях, как САПР (11,9%), экономика (7,3%), лингвистика (9,7%) и наук о Земле / геологии (8,6%).

По данным рейтинга CYD можно проанализировать положение испанских университетов – в большинстве случаев из 25 областей, представленных в рейтинге, выделяются бакалаврские и магистерские программы. По оценкам, более высокая доля преподаваемых в обеих формах преподавалась в следующих областях: психология (10,53%), бизнес-администрирование (10,33%), политология (7,14%), история (6,25%) и социология (5,66%) [103].

Сравнивая эти показатели с данными U-Multirank в рамках оценки цифровизации, которую дают студенты, следует отметить, что наблюдаются различия между областями – в некоторых областях высокая доля цифрового обучения совпадает с относительно высокой оценкой студентов этой формы обучения; это случай информатики, промышленной инженерии, делового администрирования, экономики и образования. Напротив, по географии, истории, биологии, социологии, химии, гражданскому строительству и химической инженерии оба показателя ниже среднего. В некоторых областях, таких как машиностроение и электротехника, математика и физика, студенты довольно критически относятся к онлайн-оценке, несмотря на то что вес цифрового обучения довольно велик.

По данным рейтинга U-Multirank, университеты Испании, в целом, не были готовы противостоять таким вызовам, как пандемия. Столкнувшись с невозможностью проводить очные занятия для всех зачисленных из-за возможностей и с учетом ожиданий будущих постпандемических сценариев, которые снова заставят закрывать или сокращать количество мест, университеты Испании выбрали бимодальное обучение [104], при котором можно преподавать содержание и учиться онлайн и лично. Вузы адаптировали свои классы, лаборатории и другие учебные помещения с использованием передовых технологических ресурсов, что позволяет преподавателям проводить все очные, гибридные и онлайн-классы с максимальными академическими гарантиями, постоянно адаптируясь к потребностям студентов и состоянию здоровья в стране. Для этого университеты развивают все технологические средства (учебная платформа Blackboard Collaborate, виртуальный кампус Moodle, цифровые доски, камеры в классах и т.д.), при этом испанские университеты настаивали на том, чтобы испанское правительство как можно скорее перечислило 400 миллионов евро из Фонда Covid [105] чтобы повысить

конкурентоспособность в Европейском Союзе. В 2020 году Испанией были предприняты значительные финансовые усилия – были увеличены бюджетные ассигнования на стипендии и увеличилось количество стипендий, а академический порог был снижен, что позволило большему количеству людей получить к ним доступ.

Таким образом, в условиях пандемии испанские университеты столкнулись с трудностями обеспечения доступности образования, однако нашли возможности преодолеть большую их часть путем периода на онлайн обучение, увеличение финансирования и изменения стипендиальной политики. В целом политика испанских университетов координировалась с общеевропейской политикой.

3 Политика обеспечения доступности высшего образования в условиях пандемии COVID-19

Пандемия корона вируса оказала непосредственное влияния на доступность образования для иностранных граждан. Вследствие введенных ограничений были отменены международные поездки, приостановлены программы академической мобильности, университеты перестраивают систему дистанционной работы с иностранными студентами, поступившими учиться на основные образовательные программы, но не имеющие возможность приехать. Во многих странах ЕС, в числе в Испании, весьма сложно справиться с проблемами только на национальном уровне, поэтому важна эта общеевропейская инициатива. Еще рано делать выводы об эффективности мер правительств и университетов по обеспечению доступности качественного образования в условиях пандемии, но все же можно сделать некоторые обобщения наиболее распространенных практики и стратегий, обсуждаемых в мире, в том числе и в странах ЕС.

Новые проблемы доступности образования

Первая проблема – усиление неравенства среди студентов и среди преподавателей. Усиление неравенства, спровоцированное цифровым разрывом, разрывом в цифровых навыках, доступности интернет, возможности иметь необходимое для обучения или преподавания оборудованное рабочее место. На территориях с ограниченным доступом к Интернету и низкой пропускной способностью широкополосного доступа возможности онлайн-обучения резко ограничены, особенно в сельских районах. Последние данные показывают неоднозначную ситуацию с цифровым образованием в странах-членах ЕС: результаты исследования PISA ОЭСР в 2018 году показали, что многие дома с низким доходом не имеют доступа к компьютерам. Данные Евростата за 2019 год показывают, что доступ к широкополосному Интернету значительно различается по странам ЕС: от 74% домохозяйств в квартиле с самым низким доходом до 97% в квартиле с самым высоким доходом [106]. Международное исследование преподавания и обучения ОЭСР, проведенное в 2018 году, показало, что только 39% преподавателей в ЕС чувствуют себя хорошо или очень хорошо подготовленными к использованию цифровых технологий, при этом между государствами-членами ЕС существуют значительные различия. Многие студенты из малообеспеченных семей – иногда даже преподаватели – не имеют ноутбуков или планшетных компьютеров. По мнению экспертов, помимо проблем цифрового разрыва, колледжи и университеты в бедных странах, вероятно, будут бороться за быстрый запуск качественных программ дистанционного обучения. Многим не хватает опытных разработчиков учебных программ, достаточных образовательных ресурсов,

адекватного понимания специфики и нюансов онлайн-образования и сильного институционального потенциала для его предоставления [107].

Вторая проблема – приостановление обучения. В ряде стран студенты, проживающие в кампусах, были выселены и оказались перед арендой жилья, на которое недостаточно денег. Необходимость получать платную медицинскую помощь за пределами кампусов (закрывшихся по причине COVID) также требует дополнительных финансовых затрат. Оставшись вне кампусов, студенты потеряли возможность бесплатной медицинской помощи (например, в ряде случаев в США [107]). Часть студентов принимает решение не продолжать обучение (как правило, это наиболее бедные и уязвимые категории студентов). Кроме того, есть примеры, когда университеты просто закрывались «до уведомления» (Национальный университет науки и технологий Зимбабве, Министерство высшего образования Малайзии приостановило онлайн-обучение вместе с мероприятиями на территории кампуса). Как следствие, студенты оставались без обучения.

Третья проблема – академический протест. Цифровой переход не получил всеобщего признания в академической среде, его не всегда поддерживают студенты, часть которых не согласна получать онлайн-образование даже временно в условиях пандемии. Бойкоты онлайн-платформ и забастовки студентов проходят не только в Тунисе или Чили, но в Великобритании, Испании, США. В России (как, например, и в Великобритании) появились обращения студентов снизить (и даже вернуть) им плату за обучение, так как онлайн-обучение – это не то, за что они заплатили.

Четвертая проблема – психологические срывы. В подавляющем большинстве методики преподавания и дидактические материалы направлены на непосредственное взаимодействие преподавателя и студентов. Резкий переход на новые технологии не сопровождался резким изменением педагогических подходов. Для ряда студентов стало непосильным изучение того объема информации, который ранее они могли обсудить с преподавателем во время занятий. Нахождение длительное время в условиях опосредованного общения с группой и преподавателями, в относительно замкнутом домашнем пространстве, часть студентов начала переживать психологические проблемы.

Отметим, что и для России характерны примерно те же проблемы, что и для европейских стран. В условиях эпидемиологических ограничений университеты-лидеры, ранее успешно внедрившие цифровые технологии и сервисы в учебный процесс, и имевшие опыт разработки и внедрения онлайн-курсов, быстро и безболезненно перешли на новый формат работы.

Обобщение опыта правительств разных стран, в том числе и Испании, в отношении высшего образования в условиях COVID позволяет выделить основные направления правительственных усилий.

Первое направление правительственных мер – финансовая и социальная помощь. Финансовые стимулы и моратории на студенческие ссуды (например, в Австралии, Дании, Германии, Тайване, США, странах ЕС) одобрили пакеты экономической помощи, которые включают поддержку высшего образования. Это поможет государственным университетам сохранить занятость административного и академического персонала, поддержать студентов и оплатить технологии, которые могут обеспечить быстрый переход к онлайн-образованию. Многие правительства предоставляют университетам целевое финансирование исследований, чтобы помочь определить эффективные лекарства для лечения пациентов с COVID-19 и разработать вакцину.

Второе направление правительственных мер – обеспечение большей гибкости требований к обеспечению качества. Ряд стран приостановил или перенес сроки аккредитации и лицензирования, перешли на «виртуальные посещения» из-за закрытия университетов или ограничений на поездки, а также сделали более гибкими требования, касающиеся онлайн-образования. Действительно, во многих странах действуют строгие правила в отношении онлайн-образования. Но надзорные органы во многих странах в настоящее время ослабляют свои критерии обеспечения качества, чтобы поддержать быстрый переход к онлайн-образованию. Некоторые из них выпустили специальные рекомендации для университетов.

Третье направление правительственных мер – наращивание потенциала для предоставления онлайн-образования и инициативы для облегчения перехода к онлайн-обучению. Страны усилили возможности широкополосной связи, чтобы облегчить доступ в Интернет для всех студентов. Ряд стран предоставил субсидированные интернет-пакеты для студентов университетов и бесплатное подключение к национальным исследовательским сетям для всех университетов. В ряде стран были предложены ускоренные курсы – как для ученых, так и для студентов – по использованию цифровых платформ и применению эффективных методов онлайн-обучения. В результате ученые и студенты во всем мире имеют доступ к бесплатным курсам на многих языках. Они могут использовать цифровые платформы для виртуальных встреч и видеоконференций. Они могут воспользоваться бесплатными онлайн-программами обучения. И они могут использовать виртуальные лаборатории для моделирования и экспериментов. Некоторые телекоммуникационные компании предложили бесплатные или сильно субсидируемые

интернет-пакеты для студентов и преподавателей и освободили сайты, содержащие открытые образовательные ресурсы, от платы за передачу данных.

Четвертое направление правительственных мер – изменение стратегии развития системы высшего образования. Европейская комиссия объявила о пересмотре Плана действий в области цифрового образования с упором на общеевропейское расширение возможностей подключения, инфраструктуры и сотрудничества, а также обеспечение доступа к цифровым навыкам для всех. Среди целей ЕС – обеспечение к 2025 году базовые цифровыми навыками 70% людей в возрасте от 16 до 74 лет [106]. Этот план является частью пакета, который включает инициативы, направленные на усиление вклада образования и профессиональной подготовки в восстановление Европейского Союза после кризиса, связанного с коронавирусом, и на построение «зеленой и цифровой Европы». Европейский «План действий в области цифрового образования на 2021-2027 годы: переход образования в цифровую эпоху» поощряет более тесное сотрудничество между государствами-членами ЕС и заинтересованными сторонами, чтобы «сделать системы образования и обучения действительно пригодными для цифровой эпохи». Цифровые технологии рассматриваются как «мощные инструменты для перехода к зеленой экономике». При этом отмечается, что еще сохраняется «цифровой разрыв между городом и деревней», что особенно явным стало во время кризиса COVID-19.

Европейские инициативы в цифровом образовании не рассматриваются как экстренный режим, а оцениваются как дальновидные стратегии и действия после кризиса, которые имеют первостепенное значение для устойчивости и инноваций [106]. План действий является частью реакции ЕС на кризис COVID-19, но его руководящие принципы нацелены на то, чтобы сделать систему образования и обучения подходящими для цифровой эпохи (за счет высококачественного и инклюзивного цифрового образования). Базовые цифровые навыки рассматриваются как часть основных передаваемых навыков для всех активных граждан.

План рассматривается как начало стратегического диалога со странами-членами ЕС с целью подготовки предложений к 2022 году о факторах, способствующих успешному цифровому образованию и использованию финансирования ЕС, государственного и частного финансирования. В настоящее время финансирование инициатив планируется запрашивать у программы Erasmus, Европейского социального фонда, Европейского фонда регионального развития и политик интеллектуальной специализации, Connecting Europe Facility, программы Digital Europe и Horizon Europe.

В соответствии с планом государства-члены ЕС должны будут разработать руководящие принципы цифровой педагогики, основанные на передовой практике и

опыте, и максимально использовать поддержку ЕС в отношении доступа в Интернет, покупки цифрового оборудования и приложений и платформ электронного обучения для школ и, в частности, для студентов из неблагополучных групп, а также для студентов и преподавателей с ограниченными возможностями. В плане говорится, что «обучение рабочих и соискателей работы в Европе цифровыми навыками будет иметь решающее значение для восстановления экономики в ближайшие годы. В дополнение к цифровым навыкам цифровая экономика требует также дополнительных навыков, таких как адаптируемость, навыки общения и сотрудничества, решение проблем, критическое мышление, творчество, предпринимательство и готовность учиться» [106].

Среди практических шагов, предложенных в плане действий, – Европейский сертификат цифровых навыков (EDSC), который может быть признан и принят правительствами, работодателями и другими заинтересованными сторонами по всей Европе. Для улучшения сотрудничества в области цифрового образования на уровне ЕС планируется создать Европейский центр цифрового образования для поддержки государств-членов через сеть национальных консультационных служб по обмену опытом и передовой практикой в области цифрового образования. В рамках инициативы европейских университетов планируется создание виртуальных и очных междууниверситетских кампусов ЕС и внедрение инновационных моделей цифрового высшего образования. Введение европейских студенческих карточек будет играть ключевую роль в безопасном электронном обмене, а проверка данных о студентах и академических записей упростит управление мобильностью студентов. Все мероприятия «Плана действий в области цифрового образования на 2021-2027 годы: переход образования в цифровую эпоху» направлены на более тесное сотрудничество и преодоление фрагментации политик стран – членов ЕС, в том числе и Испании.

Пятое направление правительственных мер – стимулирование университетов к разработке новых (переработке прежних) стратегий развития университетов. В Европейском Союзе 60% высших учебных заведений еще до COVID-19 имели в своем стратегическом планировании положения об онлайн-обучении, но только одна треть предоставляла полные онлайн-курсы. Лучше всего были подготовлены университеты, специализирующиеся на бизнес-исследованиях, экономике и образовании, а также более крупные учебные заведения с широкой дисциплинарной сферой. В области науки и техники менее 3% программ были полностью доступны в режиме онлайн [108].

В настоящее время стратегические приоритеты начинают пересматриваться. Университеты будут учитывать развертывание постоянно растущего набора цифровых технологий (приложений, платформ, программного обеспечения) для улучшения и

расширения образования и обучения и будут формировать у всех студентов цифровые компетенции (знания, навыки и установки). Так как государства- члены ЕС несут ответственность за содержание обучения и организацию своих систем образования и профессиональной подготовки, то действия на уровне ЕС могут способствовать развитию качественного и инклюзивного образования и обучения, поддерживая сотрудничество, обмен передовой практикой, рамками, исследованиями, рекомендации и другие инструменты.

Следует отметить, что в июле 2020 года Комиссия по образованию и науке Совместной рабочей группы по COVID-19 в Испании подготовила документ «Система образования, формирование человеческого капитала, наука и исследования после COVID-19» [109]. Рабочая группа предлагает начать процесс реформ, которые гарантируют, путем пересмотра правовой базы и создания адекватных стимулов, положить конец «неподвижности университета». Предполагается, что реформы будут добровольными и каждый университет определит свою собственную модель управления, найма и предложения степеней. Таким образом на смену однообразию испанской университетской системы, ненужному дублированию центров и программ, отсутствию специализации придет более гибкая университетская модель, в которой повышается ответственность университетов перед своими студентами и обществом. Испанский профессор экономической истории Клара Эухения Нуньес считает, что кризис COVID-19 предоставляет уникальную возможность реформировать университетскую и исследовательскую систему Испании и подготовить ее к реагированию на текущие и будущие потребности общества. «Для этого университетская и исследовательская системы должен стать конкурентоспособным сектором экономики, способным генерировать полезные знания и обучать людей, обладающих новаторским и предпринимательским духом, с интеллектуальным любопытством и исследовательскими способностями» [110]. Таким образом, высока вероятность того, что испанская система высшего образования стоит в начале своей существенной трансформации.

Показательно, что в условиях COVID особенно жестко проверяется устойчивость современных университетов. Многие из них оказались в кризисной ситуации. По мнению экспертов, лучшие университеты мира вряд ли пострадают от долгосрочных негативных последствий. По мнению Филиппа Альтбаха и Ханса де Вит «исследовательские университеты и высококачественные учебные заведения, признанные во всем мире и на национальном уровне и имеющие стабильные потоки доходов, такие как Индийские технологические институты и элитные американские частные гуманитарные колледжи и т.

институты по всему миру, восстановятся быстрее и выйдут из кризиса относительно невредимыми» [111].

Но для большинства высших учебных заведений, особенно частных, которые полностью зависят от платы за обучение, финансовое выживание будет серьезной проблемой во время глубокой рецессии, которую предсказывают многие экономисты. Вполне реально ожидать, что многие частные университеты закроются.

Миллионы студентов с ограниченными ресурсами могут вообще бросить высшее образование или, по крайней мере, перейти в более доступные государственные учебные заведения. Колледжи и университеты с высокой долей иностранных студентов также будут уязвимы к колебаниям спроса.

Шестое направление – расширение международного партнерства и взаимопомощи. В ЕС международное сотрудничество в области цифрового образования рассматривается как неотъемлемая часть «Плана действий в области цифрового образования на 2021-2027 годы: переход образования в цифровую эпоху». Действия направлены на продвижение «глобального сотрудничества с одновременным достижением его стратегических целей в приоритетных регионах, особенно в западных Балканах, Африке и регионах соседства Восточного партнерства и Южного Средиземноморья» [106]. Поддерживает ЕС и усилия стран Восточного партнерства в рамках инициативы EU4Digital, и усилия развитию Африканско-европейского альянса.

Вместе с тем, часть экспертов отмечает изменение подходов, форм и ценностей интернационализации в посткризисный период. Весьма интересны прогнозы относительно международных партнёрств Джона К. Худзика, председателя старших научных сотрудников NAFSA по интернационализации и профессора уголовного правосудия в Университете штата Мичиган (MSU) в США. По его мнению, обычная организация интернационализации высшего образования серьезно нарушается в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Финансирование и поддержка многих видов международной деятельности, как из государственных, так и из частных источников, не будут такими, как в недавнем прошлом. Глобальное распространение качественного образования и исследовательского потенциала на всех континентах расширяет возможности для привлечения лучших студентов и ученых. В течение многих лет мы наблюдали, как быстро растущие расходы на обучение как для местных, так и для иностранных студентов ограничивают доступ, вызывают недоброжелательность и изменяют систему зачисления, а также маршруты мобильности [112].

Существующим моделям мобильности и партнерства бросают вызов высококачественные и менее дорогие региональные варианты, которые можно найти

ближе к дому для студентов и преподавателей по всему миру. Более востребованными становятся экологичные и устойчивые способы международного участия из-за коллапса авиационной отрасли, которая станет более компактной и, вероятно, более дорогой. Недавнее быстрое расширение возможностей цифровых встреч, чатов и обучения оказалось действенной альтернативой. Перспективными станут искусно сочетающиеся модели личного общения и цифровые модели международного участия в обучении и исследованиях. Распространение вариантов сотрудничества в области электронной науки диверсифицирует способы международного участия, чтобы соответствовать новым реалиям.

Глобализация и интернационализация не умерли. Вирус фактически доказывает обратное, поскольку мы боремся за его легкую передачу через границы и ищем решения, требующие международного сотрудничества и сотрудничества. Грядут перемены, которые скорее отражают трансформацию глобализации, чем ее исчезновение. Например, мы уже движемся в сторону цифровой глобализации, дополняя физическую глобализацию. А свободный рынок, нерегулируемые формы трансграничных потоков товаров и услуг, находится под угрозой и требует некоторых реформ. Национальный успех будет зависеть от глобального сотрудничества для доступа к лучшим студентам, преподавателям и ученым.

Поводя итоги, отметим, что анализ публикаций о современной ситуации в мировом высшем образовании в условиях пандемии показывает наиболее часто обсуждаемые тенденции: меняются направления реформирования высшего образования; обсуждаются новые модели университетов; смешанные модели обучения рассматриваются как наиболее перспективные; пандемия COVID-19 рассматривается как некий период флуктуации (если не точка бифуркации) для ряда национальных образовательных систем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Доступность высшего образования для иностранных граждан понимается нами как реализованная возможность получить высшее образование в стране, гражданами которой студенты не является. То есть безотносительно к иностранным гражданам любая доступность высшего образования понимается нами как реализованная возможность доступа к высшему образованию и, в итоге, получение высшего образования по программам академической мобильности, двух дипломов или полного курса обучения. Доступность высшего образования именно для иностранных граждан трактуется нами как реализованная возможность иностранного гражданина воспользоваться академическими, финансовыми, территориальными, социокультурными, организационными и иными условиями, которые предоставляет принимающая страна и университеты для обучения.

Опыт Испании по привлечению иностранных студентов и обеспечению доступности испанских университетов показывает, что основными факторами повышения интереса к испанским университетам стали:

- интернационализация внутривузовской среды. И не только обучение английскому языку и перевод части программ и дисциплин на английский язык, а формирование у персонала и преподавателей межкультурных компетенций, навыков межкультурной коммуникации. Это позволило создать более комфортные условия пребывания студентов из разных стран мира, владеющих испанским языком и способных обучаться на иностранном языке;

- программы финансовой помощи студентам. Справедливости ради, отметим, что своих подобных программ в Испании немного, но она активно использует возможности и ресурсы ЕС, в частности программу Эразмус+;

- Институт Сервантеса, созданных для сохранений культурного и лингвистического наследия испанского сообщества, делает весьма многочисленные усилия по продвижения испанского языка в не испаноговорящих странах. Это создает предпосылки для увеличения числа иностранных студентов, способных обучаться в испанских университетах;

- Испания является активным участником международных ассоциаций и сообществ университетов и профессоров, ассоциаций международных общественных аккредитаций программ. Посольства Испании в разных странах активно работают по продвижению испанского образования. В частности, в 2019 году в результате совместной работы России и Испании было подписано соглашение о признании документов об образовании. Подобные соглашения облегчают поступление граждан в университеты обеих стран;

- Испания создает облегченный визовый режим для ряда стран и возможности

трудоустройства для иностранных студентов, что весьма важно для большинства из них.

Вместе с тем, как показали наши исследования, Испания не является глобальным игроком на международном образовательном пространстве и находится в ситуации необходимости повышения конкурентоспособности национальной системы образования. Показателями этого являются позиции вузов в мировых рейтингах, число иностранных студентов, выбравших Испанию для обучения, наличие стимулирующих государственных политик, реализованных форм трансграничного сотрудничества.

Анализ направлений и политики в отношении отдельных регионов показывает, что в Испании имеют место геостратегии образовательной политики, то есть специальные цели, задачи, подходы, проекты и программы для некоторых регионов, в частности стран Латинской Америки. Страна озадачена сохранением и продвижением своего языка, как языка образовательного пространства. Вместе с тем, Испания вынуждена переводить ряд программ на английский язык для привлечения иностранных студентов, при этом она сталкивается с проблемой квалифицированных кадров для реализации таких программ.

Анализ актуальных тенденций формирования и реализации научно-образовательной политики Испании позволяет сделать вывод о том, что Испания нацелена на реформирование национальной системы высшего образования в соответствии с новыми планами и стратегиями Европейского Союза.

В условия пандемии COVID-19 испанская системы высшего образования столкнулись с проблемами информатизации и цифровизации образовательного процесса в деятельности университетов, недостаточной грамотностью части университетских сотрудников и академического персонала для работы в новых условиях. Ситуация обострила проблему неравенства доступа студентов к обучению по причинам отсутствия необходимого оборудования и возможностей для интернет-подключения. Вместе с другими странами ЕС Испания предпринимала шаги для преодоления трудностей, что говорит о наличии многих общих проблем, для решения которых необходимо дальнейшее сотрудничество Испании и стран Европейского Союза.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Блинова Т.Н., Федотов А.В. Доступность высшего образования «Методика оценки доступности высшего образования». // Общество и реформы. – 2018. – №12. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dostupnost-uslug-vysshego-obrazovaniya-ponyatie-i-metodiki-otsenki/viewer> (дата обращения: 16.04.2020).
2. Дмитриева Ю.А. Исследование доступности высшего образования в социологии образования. – Тамбов.: Грамота, 2007. С.82–83. – URL: http://scjournal.ru/articles/issn_1993-5552_2007_1_33.pdf (дата обращения: 10.05.2020).
3. Егоршин А.П., Гуськова И.В. Высшее образование в России: достижения, проблемы, перспективы // Высшее образование в России. – 2014. – №6. – CYBERLENINKA. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vysshee-obrazovanie-v-rossii-dostizheniya-problemy-perspektivy> (дата обращения: 13.05.2020).
4. Загвязинский В.И. Теоретические проблемы инновационного развития образования // Вестник Тюменского государственного университета. – 2013. – №9. – URL: <https://vestnik.utmn.ru/upload/uf/ea3/ПЕДАГОГИКА%20%202013.pdf> (дата обращения: 14.04.2020).
5. Клячко Т. Л., Мау В. А. Тенденции развития российского высшего образования // Вопросы образования. – 2007. – № 3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya-v-rossiyskoj-federatsii> (дата обращения: 14.04.2020).
6. Клячко Т.Л. Национальный проект «Образование»: преимущества и риски // Экономическое развитие России. – 2019. – Т. 26. – № 6. – С. 49-51.
7. Клячко Т.Л., Синельников-Мурылев С.Г. Стратегия для России: образование. – М.: Издат. дом «Дело» РАНХиГС, 2018.
8. Доступность высшего образования в России // Отв. ред. С.В. Шишкин. Независимый институт социальной политики. – М., 2004. – С. 287–328. – URL: http://ru-90.ru/attachments/vsy/10.3_2004_dvo.pdf (дата обращения: 14.04.2020).
9. Рощина Я.М., Другов М.А. Социальные детерминанты неравенства доступа к высшему образованию в современной России. – М.: «СИГНАЛЬ», 2003. – С. 34–82.
10. Рощина, Я.М. Доступность высшего образования: по способностям или по доходам? // Университетское управление: практика и анализ. – 2005. – №1. – С. 69-73.
11. Сухочев В.И. Доступность высшего образования в условиях перехода к экономике знаний // КЭ. – 2009. – №9. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dostupnost-vysshego-obrazovaniya-v-usloviyah-perehoda-k-ekonomike-znaniy> (дата обращения: 28.04.2020).

12. Жуликова О.В., Комлева В.В. Измерение качества университетской среды: опыт многомерного рейтингования в Испании // Россия и мир: диалоги 2019: материалы международной научно-практической конференции. –М.: Издательство "Флинта". – 2019.- С. 27-35.
13. Жуликова О.В., Комлева В.В. Международные позиции испанских университетов: к вопросу создания российско-испанского альянса // Обозреватель–Observer. – 2019. – № 7 (354). – С.69-81.
14. Жуликова О.В., Комлева В.В. Международные позиции испанских университетов: к вопросу создания российско-испанского альянса // Научно-аналитический журнал Обозреватель – Observer. – 2019. – № 7 (354). – С. 69-81. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38585265> (дата обращения: 28.04.2020).
15. Жуликова О.В. Факторы и показатели доступности высшего образования для иностранных граждан: подходы российских и испанских исследователей // Этносоциум и межнациональная культура. – 2020. – № 5 (143). – С.90-100.
16. Accesibilidad en los entornos virtuales de las instituciones de educación superior universitarias: sitio oficial de cermi.es – URL: file:///C:/Users/acer/Downloads/Dialnet-AccesibilidadEnLosEntornosVirtualesDeLasInstitucio-4905736.pdf (дата обращения: 04.05.2020).
17. Zubillaga del Río A. Hacia un nuevo modelo de accesibilidad en las instituciones de Educación Superior. – Barcelona: Universidad autónoma de Barcelona, 2016. – 87 p. – URL: <https://www.jstor.org/stable/23766962?seq=1> (дата обращения: 04.05.2020).
18. Strategy Europe 2020/ sitio oficial de EC.Europa.eu – URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators> (дата обращения: 25.04.2020).
19. Estrategia para la internalización de las Universidades Españolas // Sepie.es – URL: http://sepie.es/doc/universidad/Estrategia_Internacionalizacion_Resumen_Ejecutivo.pdf (дата обращения: 25.04.2020).
20. Алексанков А.М. Интернационализация высшего образования // Информационно-аналитический журнал. – 2017. – URL: https://akvobr.ru/internacionalizacia_vysshego_obrazovania.html (дата обращения: 20.02.2020).
21. Mobility strategy 2020 for the European Higher Education Area (EHEA) – URL: http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2012_Bucharest/39/2/2012_EHEA_Mobility_Strategy_606392.pdf (дата обращения: 25.04.2020).

22. Evaluations of the 2007-2013 programming period – URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013 (дата обращения: 15.05.2020).
23. Comisión Europea. (2013). European Higher Education in the World. – URL: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0499:FIN:en:PDF> (дата обращения: 17.05.2020).
24. Estrategia para la Internacionalización de las Universidades Españolas 2015-2020. – URL: http://sepie.es/doc/universidad/Estrategia_Internacionalizacion.pdf (дата обращения: 17.05.2020).
25. 39. Economic impact of foreign students in Spain estimated at €2.2 billion // ICEF Monitor – URL: <https://monitor.icef.com/2019/06/economic-impact-of-foreign-students-in-spain-estimated-at-e2-2-billion/> (дата обращения: 21.04.2020).
26. The Economic Impact of International Students in Spain // Spaineduprograms: сайт. – URL: <http://www.spaineduprograms.es/wp-content/uploads/Economic-Impact-of-International-Students-in-Spain-2018-FINAL.pdf> (дата обращения: 21.04.2020).
27. Delgado L. Estrategia española para la internacionalización de las universidades balance de dos años // Perez-Encinas A., Howard L., Rumbley L.E., De Wit H. Internacionalización de la educación superior en España – Silvia Albert in Company, 2017. – P. 18-19.
28. Horizon 2020. – URL: <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/> (дата обращения: 20.05.2020).
29. Erasmus +. – URL: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en (дата обращения: 20.05.2020).
30. The European Quality Assurance Register for Higher Education and its Assurance – EQAR. – URL: <https://www.eqar.eu/> (дата обращения: 20.05.2020).
31. The National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain, ANECA – URL: <http://www.aneca.es/> (дата обращения: 25.05.2020).
32. ECA – Ente Costarricense de Acreditación – URL: <http://www.eca.or.cr/> (дата обращения: 25.05.2020).
33. Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior – URL: <http://www.riaces.org/v1/> (дата обращения: 25.05.2020).
34. Registro Europeo de Agencias de Calidad para la Educación Superior (EQAR). – URL: <https://www.eqar.eu/> (дата обращения: 20.05.2020).

35. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). – URL: www.enqa.eu/index.php/home/esg (дата обращения: 20.05.2020).
36. Asociación Europea para la Garantía de la Calidad en la Enseñanza Superior (ENQA). (2013). – URL: www.enqa.eu (дата обращения: 20.05.2020).
37. Asociación Europea para la Garantía de la Calidad en la Enseñanza Superior (ENQA). Cooperation in Cross-Border Higher Education: A Toolkit for Quality Assurance Agencies. Bruselas: Autor. – URL: www.enqa.eu/indirme/papersand-reports/occasional-papers/QACHE%20Toolkit_web.pdf (дата обращения: 20.05.2020).
38. Enhancement of Quality Assurance Management – 530616-TEMPUS-1-2012-1-ES-TEMPUS-SMGR (Miglioramento della gestione del controllo di qualità) – URL: <https://www.uniroma1.it/en/pagina/equam> (дата обращения: 25.05.2020).
39. Centro de lenguas, Universidad de Jordania – URL: <https://erasmusu.com/en/erasmus-uj-university-of-jordan/erasmus-photos/centro-de-lenguas-universidad-de-jordania-77198> (дата обращения: 25.05.2020).
40. Toward the Lebanese Quality Assurance Agency – A Tempus Project – URL: <http://www.tlqaa.org/> (дата обращения: 25.05.2020).
41. Lancement du projet Erasmus+ sur l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur inauguré à Beyrouth – URL: https://eeas.europa.eu/delegations/lebanon/20779/node/20779_ku (дата обращения: 25.05.2020).
42. Academics Auditing Programs // Columbia University School of Professional Studies – URL: <https://sps.columbia.edu/academics/auditing-programs> (дата обращения: 25.05.2020).
43. Plan-estrategico – URL: <http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Plan-estrategico> (дата обращения: 25.08.2020).
44. Испанская служба интернационализации образования (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) – URL: <http://sepie.es/> (дата обращения: 22.04.2020)
45. Internationalisation of Spanish Higher Education – URL: <http://sepie.es/internationalisation.html> (дата обращения: 20.05.2020)
46. Erasmus Charter for Higher Education. 2021-2027 – URL: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en (дата обращения: 25.08.2020).

47. Consejo Superior de Investigaciones Científicas – CSIC – URL: <https://www.csic.es/> (дата обращения: 25.04.2020).
48. Relaciones Internacionales: Information Guide for International Students // USAL.es. – URL: <http://rel-int.usal.es/images/docs/GUIA%20ESTUDIANTES%20INTERNACIONALES%202019-2020/Guia%20RRII%202019-2020%2031-7-19.pdf> (дата обращения: 27.05.2020).
49. International partnership // Universidad de Salamanca. – URL: <https://www.usal.es/en/international-partnerships> (дата обращения: 05.05.2020).
50. Intercanvius UAB // UAB. – URL: <https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1rkChNvxuFQCDarrJsvOFPgkL05M&ll=37.159914680179625%2C23.265427486752287&z=2> (дата обращения: 05.05.2020).
51. UAB Friendship Partners // UAB. – URL: <https://www.uab.edu/global/international-student-and-scholar-services/friendship-partners> (дата обращения: 05.05.2020).
52. Convenios intercambio paises no ERASMUS // UAH. – URL: <https://www.uah.es/export/sites/uah/es/internacional/.galleries/Galeria-de-desgargas-de-Internacional/convenios-intercambio-paises-no-erasmus.pdf> (дата обращения: 05.05.2020).
53. Guia del estudiante curse // Universidad Complutence Madrid. – URL: <https://politicasysociologia.ucm.es/data/cont/media/www/pag-126838/GUIA%20ESTUDIANTES%20CCPP%20Y%20SOCIOLOG%20C3%8DA%20CURSO%202019-20.pdf> (дата обращения: 05.05.2020).
54. Relaciones internacionales // Universidad Complutence madrid. – URL: <https://ucm.moveon4.de//publisher/2/spa#> (дата обращения: 05.05.2020).
55. International agreements // Universidad de Valencia. – URL: <https://www.uv.es/uvweb/college/en/international-relations/international-relations/agreements/international-agreements/list-agreements-1285847257944.html> (дата обращения: 05.05.2020).
56. University life // USAL. – URL: http://rel-int.usal.es/images/docs/Inf_Est_Movilidad/12_Vida%20Universitaria.pdf
57. Relaciones Internacionales: Information Guide for International Students // USAL.es. – URL: <http://rel-int.usal.es/images/docs/GUIA%20ESTUDIANTES%20INTERNACIONALES%202019-2020/Guia%20RRII%202019-2020%2031-7-19.pdf> (дата обращения: 27.04.2020).

71. European Association for International Education (EAIE) – URL: <https://www.eaie.org/> (дата обращения: 19.04.2020).
72. European Countries with the Most English-Taught Bachelor's Degrees – URL: <https://www.bachelorsportal.com/articles/2457/european-countries-with-the-most-english-taught-bachelors-degrees.html> (дата обращения: 25.04.2020).
73. CLIL: Content and Language Integrated Learning – URL: <http://www.isabelperez.com/clil.htm> (дата обращения: 19.04.2020).
74. Instituto de Educación Internacional. // Open Doors Report on International Educational Exchange. – URL: <http://www.iie.org/opendoors> (дата обращения: 25.04.2020).
75. Master's Degrees and Graduate Diplomas in English // UAB. – URL: <https://www.uab.cat/web/study-abroad/graduate/official-master-s-degrees/studies-in-english-1345671925069.html> (дата обращения: 10.05.2020).
76. Real Decreto 49/2018, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 998/2012, de 28 de junio, por el que se crea el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España y se modifica el Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, de creación del Consejo de Política Exterior // Gobierno de España. – URL: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1417 (дата обращения: 10.05.2020).
77. Instituto Cervantes. El español en el mundo 2016. Madrid: Instituto Cervantes – URL: https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2016/noticias/anuario-el-espa%C3%B1ol-en-el-mundo-2016.htm (дата обращения: 19.04.2020).
78. Kelly D. Política lingüística para la internacionalización: el español como activo // Internacionalización de la educación superior en España / Adriana Perez-Encinas, Laura Howard, Laura E. Rumbley, Hans De Wit – Silvia Albert in Company, 2017. – P. 48-50.
79. Instituto de Educación Internacional. // Open Doors Report on International Educational Exchange. – URL: <http://www.iie.org/opendoors> (дата обращения: 25.04.2020).
80. La institución // Instituto Cervantes. – URL: https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/informacion.htm (дата обращения: 10.05.2020).
81. Servicio central de idiomas // Universidad de Salamanca. – URL: <https://sci.usal.es/cursos> (дата обращения: 10.05.2020).
82. Cursos internacionales // Universidad de Salamanca. – URL: <https://cursosinternacionales.usal.es/es> (дата обращения: 10.05.2020).
83. Cursos de español // USAL. – URL: http://rel-int.usal.es/images/docs/Inf_Est_Movilidad/Curso_espanol_2019_20_esp.pdf (дата обращения: 10.05.2020).

84. Idiomas // UAB. – URL: <https://www.uab.cat/web/uab-idiomas-1345709197054.html> (дата обращения: 10.05.2020).
85. Precios cursos // UCM. – URL: <https://www.ucm.es/ccee/precios-cursos> (дата обращения: 10.05.2020).
86. Centre d'idiomes // Universitat de Valencia. – URL: <https://www.centreidiomes.es/> (дата обращения: 10.05.2020).
87. Aclalingua // Universidad de Alcalá. – URL: <http://www.alcalalingua.com/en> (дата обращения: 10.05.2020).
88. Orden CNU/790/2019, de 17 de julio, por la que se fijan los precios públicos por los servicios académicos universitarios y otros servicios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso 2019-2020 // Gobierno de España. – URL: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-10808 (дата обращения: 07.05.2020).
89. Precios académicos de la matrícula. Curso 2019-2020 // Universidad de Salamanca. – URL: <https://www.usal.es/precios-academicos> (дата обращения: 27.04.2020).
90. BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID // BOCM. – URL: <http://www.bocm.es/boletin/CM Orden BOCM/2018/08/03/BOCM-20180803-1.PDF> (дата обращения: 07.05.2020).
91. Estudiantes extranjeros y pagos // Universidad Complutense Madrid. – URL: <https://www.ucm.es/estudiantes-internacionales-y-pagos> (дата обращения: 07.05.2020).
92. Becas // Gobierno de España. – URL: <http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/QUITO/es/Embajada/AgregaduriaCultural/Actividades%20culturalesyeducativas/Paginas/Becas.aspx> (дата обращения: 07.05.2020).
93. Ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Erasmus+ // Gobierno de España. – URL: <http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/grado/erasmus-es.html> (дата обращения: 07.05.2020).
94. Convocatoria de Becas de Intercambio con Universidades Extranjeras Curso 2020-2021 // Relaciones internacionales Universidad de Salamanca. – URL: <http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-intercambio/692-convocatoria-de-becas-de-intercambio-con-universidades-extranjeras-curso-2020-2021> (дата обращения: 27.04.2020).
95. Precios de los estudios // UAB. – URL: <https://www.uab.cat/web/estudiar/grado/matricula/precios-de-los-estudios-1345668032685.html> (дата обращения: 27.04.2020).
96. Becas // Universidad de Alcalá. – URL: <https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/becas/> (дата обращения: 07.05.2020).

97. Рейтинг стран мира по уровню урбанизации // Департамент Организации Объединённых Наций по экономическим и социальным вопросам, 2018. – URL: <https://gtmarket.ru/ratings/urbanization-index/info> (дата обращения: 05.05.2020).
98. German Academic Exchange Service (DAAD) – URL: <https://www.daad.de/en/> (дата обращения: 25.04.2020).
99. Étudiant / Campus France Studying in France – URL: <https://www.campusfrance.org/en> (дата обращения: 23.04.2020).
100. Nuffic homepage – EN – URL: <https://www.nuffic.nl/en/> (дата обращения: 23.04.2020).
101. About 60% of universities reported online learning provisions in their strategic planning pre-COVID-19, but only few appeared to be prepared for a quick shift to full online programmes. – URL: <https://www.umultirank.org/press-media/press-releases/about-60-percent-of-universities-reported-online-learning-provisions-in-their-strategic-planning-pre-covid-19/> (дата обращения: 18.10.2020).
102. ¿Estaban preparadas las universidades para la digitalización de la enseñanza? – URL: <https://www.fundacioncyd.org/universidades-digitalizacion-de-la-ensenanza/> (дата обращения: 18.10.2020).
103. Se encuentran disponibles los resultados del Ranking CYD 2020. – URL: <https://www.fundacioncyd.org/resultados-del-ranking-cyd-2020/> (дата обращения: 28.10.2020).
104. La UAX apuesta por las metodologías de aprendizaje en entornos híbridos. – URL: <https://www.fundacioncyd.org/entrevista-rectora-universidad-alfonso-x-el-sabio/> (дата обращения: 22.10.2020).
105. Las universidades hicieron un gran esfuerzo para que ningún estudiante quede atrás”. – URL: <https://www.fundacioncyd.org/entrevista-crue-universidades-espanolas/> (дата обращения: 22.10.2020).
106. EU action plan for digital skills for all broadly welcomed – URL: <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20201003010729135> (дата обращения: 18.10.2020).
107. Putting fairness at the heart of higher education – URL: <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200417094523729> (дата обращения: 22.10.2020).
108. Universities not ready for online learning – U-Multirank. – URL: <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200609183303614> (дата обращения: 10.10.2020).

109. Sistema educativo, formación de capital humano, ciencia e investigación tras la COVID-19 – URL: <https://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2020/07/FPP2020-15.pdf> (дата обращения: 25.10.2020).

110. Nuñez C.E. El sistema universitario y de investigación en España ante el reto de la COVID-19. – URL: <https://www.universidadsi.es/sistema-universitario-investigacion-espana-covid/> (дата обращения: 05.09.2020).

111. Altbach P.G., Wit Ha. Post pandemic outlook for HE is bleakest for the poorest. – URL: <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200402152914362> (дата обращения: 15.10.2020).

112. Hudzik J.K. Higher education internationalists need to be disruptive – URL: <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200501144452900> (дата обращения: 26.10.2020).